

Penerapan metode Bin Baz dalam Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an: Studi Deskriptif pada Siswa Kelas VII

Aliya Putri Adila

Safwa University Of Indonesia

aliyaputriadila28@gmail.com

Abstract

Metode Bin Baz adalah metode Qira'atul Qur'an yang digunakan di Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz dengan tujuan memperbaiki bacaan Al-Qur'an Siswa agar sesuai dengan kaidah tajwid yang baik dan benar, juga mempermudah dalam menghafal melalui tahapan Talaqqi, Tikrar, dan Tasmi'. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Bin Baz dapat meningkatkan kemampuan belajar terhadap tajwid bacaan Al-Quran Siswa kelas VII secara bertahap. Faktor pendukung keberhasilan metode ini meliputi keteladanan guru tahfidz, suasana halaqah yang kondusif, serta jadwal yang teratur. Adapun kendala yang dihadapi yaitu perbedaan kemampuan pada setiap siswa. Namun dengan demikian, penerapan metode Bin Baz efektif untuk meningkatkan kemampuan bacaan Al-Qur'an siswa Kelas VII sesuai kaidah tajwid.

Dengan demikian, metode Bin Baz layak diterapkan dalam pembelajaran tahfidz pada jenjang menengah pertama.

Keywords: Metode Bin Baz, Tahfidz Al-Qur'an, Pembelajaran, Kualitatif Deskriptif.

1. Introduction

Al-Qur'an merupakan salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan juga merupakan pedomani hidup umat Islam. Pembelajaran tahfidz Al-Qur'an adalah bagian penting dalam pendidikan agama islam dan juga menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an dan membentuk karakter religius peserta didik. Metode yang berkembang di salah satu lembaga pendidikan islam saat ini adalah metode Bin Baz. Metode ini menekankan pada proses

pembelajaran yang sistematis dan dimulai dari pembenahan bacaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode Bin Baz pada siswa kelas VII, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat prosesnya.

2. Literature Review / Theoretical Framework

2.1 Pengertian dan konsep Qira'atul Qur'an

Qira'atul Qur'an adalah ilmu membaca Al-Qur'an yang sesuai dengan kaidah tajwid, yaitu meliputi makhorijul huruf, shifatul huruf dan yang lainnya.

2.2 Tujuan dan fungsi Kurikulum PAI

Kurikulum PAI menekankan atau membentuk akhlak siswa supaya menjadi generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak Qur'ani. Dan salah satu fungsinya adalah meningkatkan kemampuan bacaan Al-Qur'an yang sesuai dengan kaidah tajwid.

2.3 Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian oleh Fathi dan Hasanah (2023) menunjukkan bahwa penerapan metode Bin Baz dalam pembelajaran tahsin dilakukan melalui delapan tahapan pembelajaran yang sistematis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode Bin Baz dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan di Raudhatul Athfal Bunayya Islamic Centre Binbaz oleh Maftuchi dan Shodikin (2024) menunjukkan bahwa metode Bin Baz diterapkan melalui kombinasi pendekatan klasikal, individual, talaqqi, dan baca simak untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an siswa, meskipun masih dihadapkan dengan beberapa kendala yang bervariasi yaitu kemampuan siswa dan waktu yang terbatas. Metode ini juga terbukti mampu meningkatkan kemampuan bacaan siswa secara signifikan.

2.4 Kerangka berpikir

Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an merupakan bagian dari pengamalan nilai Qira'atul Qur'an dalam pendidikan agama Islam.

Maka dari itu berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, agar pembelajaran tahfidz berjalan efektif, diperlukan metode yang sistematis dan interaktif.

Metode Bin Baz, dengan tahapan talaqqi, pengulangan, dan murojaah, memberikan pendekatan yang menyeluruh antara aspek tahsin dan tahfidz. Jika metode ini diterapkan dengan baik, maka diharapkan:

1. Kualitas bacaan siswa meningkat.
2. Hafalan lebih kuat dan terjaga.
3. Semangat belajar al-Qur'an bertambah.

Hubungan logis ini dapat digambarkan dalam bentuk alur sederhana:

Penerapan Metode Bin Baz - Proses Pembelajaran Tahfidz Yang Efektif - Peningkatan Kemampuan Qira'atul Qur'an dan Hafalan Siswa.

3. Methodology (Metode Penelitian)

- Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
- Lokasi penelitian berada di kelas VII Islamic Centre Bin Baz.
- Subjek penelitian: guru tahfidz dan peserta didik kelas VII.
- Teknik pengumpulan:
 - a. Observasi kegiatan pembelajaran tahfidz.
 - b. Wawancara dengan guru tahfidz dan siswa.
 - c. Dokumentasi berupa catatan hafalan, jadwal muraja'ah, dan buku panduan Metode Bin Baz.

4. Results and Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Bin Baz dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an di kelas VII berlangsung melalui tiga tahap utama yaitu:

1. Tahap Persiapan
Guru membuka kegiatan dengan muraja'ah hafalan sebelumnya.
2. Tahap Kegiatan Inti
Guru mentalqinkan ayat-ayat yang ada di dalam buku panduan Metode Bin Baz, dan santriwati mengulangi bacaan yang telah dibacakan oleh guru, dan saat di halaqah tahfidz guru memakai metode individu dan juga klasikal.
3. Tahap Penutup
Kegiatan diakhiri dengan muraja'ah bersama dan doa kafaratul majelis.

Faktor pendukung pelaksanaan metode Bin Baz antara lain semangat dari para siswa, guru tahfidz dan juga panduan buku Metode bin Baz. Adapun kendalanya adalah perbedaan kemampuan yang berbeda-beda dari para siswa.

5. Conclusion

Secara umum, metode Bin Baz membantu meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dan menghafal Al-Qur'an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Penerapan metode Bin Baz dalam pembelajaran tahfidz di kelas VII terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas bacaan (Qira'atul Qur'an) dan hafalan siswa. Yaitu melalui tahapan talaqqi atau talqin, dan juga pembiasaan bacaan, maka siswa dapat memperbaiki kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Dan diperlukan peningkatan dalam aspek manajemen waktu agar siswa mendapatkan pendampingan yang lebih optimal.

References

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fathi, M., & Hasanah, E (2023) . *Implementasi Metode BIN BAZ dalam Pembelajaran Tahsin Santri Kelas X MA Islamic Centre Bin Baz*. *Jurnal Pendidikan islam (At Turots)*, 5(2), 1281-1287.
- Maftuchi, F. F., & Sodikin, E. (2024). *Implementasi Metode Bin Baz dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an peserta Didik di Raudhatul Athfal Bunayya Islamic Centre Bin Baz Piyungan Yogyakarta*. *Indonesian Journal of Education Research (IJER)*, 4(1) 33-42.
- Moleong, L . J. (2021) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriadi, H. (2020). *Metode Pembelajaran Al-Qur'an Modern*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yayasan Bin Baz. (2018). *Panduan Pembelajaran Al-Qur'an Metode Bin Baz*. Jakarta: Bin Baz Center.